

QUALIMETRIC ASSESSMENT IN PSYCHOLOGY AS AN EFFECTIVE MANAGEMENT MODEL.

Shokhsanam Nigmatova is Nabijon qizi

UzMU Pedagogy and general psychology teacher of the department

muhammadibrohim280219@gmail.com

phone: +998946358558

***Annotation.** Abstract In this article, special attention is paid to the development of effective methods and the creation of research directions based on foreign experience, and it is shown that qualimetric assessment in psychology is an effective management model.*

***Key question:** Kvalimetric, kvalimetric criteria, kvalimetry in social relations, model of efficiency.*

***Аннотация.** В данной статье особое внимание уделяется разработке эффективных методов и созданию направлений научных исследований, основанных на зарубежном опыте, и показано, что квалиметрическая оценка в психологии является эффективной моделью управления.*

***Ключевое слово:** Квалиметрия, квалиметрические критерии, квалиметрия в социальных отношениях, модель самобытности.*

***Аннотация.** Ушбу мақола бугунги кунда квалиметрик уни баҳолаш бошқариш самарадорлик самарали усуллар ишлаб чиқиш ҳамда хориж тажрибаларига асосланган илмий тадқиқотлар яратиш ва йўналишлар шакллантириш масаласига алохида этибор қаратилган ва психологияда квалиметрия бошқаришнинг самарадор модели сифатида эканлиги кўрсатиб берган.*

***Калит сўзи:** Квалиметрик, квалиметрик мезонлар, ижтимоий муносабатларда квалиметрия, самарадорлик модели.*

Янги Ўзбекистон Республикасини барпо этишнинг илк кунлариданок самарадорликка эришиш учун турли соҳаларда доимий тажриба алмашиш, ўрганиш, ўлчаш ва баҳолаш талаб этилмоқда. Инсон ўз соҳасига оид

фаолиятида ижобий ўзгаришларга эришиши ва ўзгариш қилиши учун тафаккурни ўзгариштириши ҳамда ўз интеллектуал имкониятини рўёбга чиқариши муҳим ҳисобланади. Бунинг учун ходим замонавий илмий-фалсафий ва методологик-қиёсий таҳлилларга асосланган дунёқараш ҳамда тафаккурга эга бўлиши ҳамда онгини муҳим илмий натижалар олишга йўналтирилганлиги билан аҳамиятлидур.

Бугунги кунда самарадорликни, бошқариш ва баҳолаш соҳасига муайян даражада самарали усуллар ишлаб чиқиш ҳамда хориж тажрибаларига асосланган илмий тадқиқотлар яратиш ва йўналишлар шакллантириш талаб этилмоқда. Бунинг учун олиб борилаётган ислохотлар натижасида ривожланиш ва ўсиш суръатларини миқдор ҳамда сифат жиҳатдан баҳолашнинг янги йўналиши бўлган квалиметрияни ўрганиш муҳим ҳисобланади. Янги Ўзбекистонни барпо этиш йўлида фаолият олиб бораётган ҳар бир ходим ўз меҳнатига квалиметрик ёндошса, унумдорлик ва самарадорлик даражаси яққол намоён бўлиб боради.

Сифатни ўлчаш уни баҳолаш, натижа ва жараёнлар самарадорлигини бошқариш муаммоси билан уйғун ҳолда тушуниш ҳамда миқдор жиҳатдан баҳолаш тамойиллари, усулларини ўрганиш, уни ривожлантириш модели асосида ижтимоий-иқтисодий фанларда янги илмий йўналиш – квалиметриянинг ривожланишига олиб келди. 1968 йилдан бошлаб Квалиметриянинг ўрганиш кескин ривожланди[1]. “Квалиметрия” атамаси лотинча “квали” – “қандай, сифати қанақа”, қадимги юнон тилидаги метрео эса “ўлчаш, ўлчамоқ” деган маънони англатади.

Дастлаб, "квалиметрия" атамаси ҳар қандай табиатдаги объектлар, асосан, маҳсулотлар сифатини миқдорий баҳолашнинг методологияси ва муаммоларини ўрганадиган илмий фанга нисбатан ишлатилган. 1970 йилга келиб квалиметриянинг, моҳиятини турли фан соҳалари билан алоқаларини ҳар томонлама ўрганиш оммавийлашиб борди. Шу билан бирга, квалиметрия усулларини қўллаш маҳсулот сифатини ўрганишга эмас, ҳар қандай

табиатдаги объектлар, турмуш, таълим сифати, инсон омилига кенг қўлланила бошланган.

Бугунги кунда квалиметрия нисбатан янги, аммо тўлиқ шаклланган фан бўлиб, унинг билимлари турли объектларнинг сифатини баҳолаш ва кейинчалик бошқариш билан шуғулланадиган барча мутахассислар учун жуда муҳимдир. Бироқ, квалиметриянинг моҳиятини тушуниш учун уни сифат ҳақидаги фан сифатида квалитология фанлари доирасида кўриб чиқиш зарур. Квалитология таркибида қуйидаги ўзаро боғлиқ ва ўзаро таъсир қилувчи компонентларни ажратиш кўрсатиш мумкин: бу сифат назарияси, сифатни бошқариш назарияси, квалиметрия, метрологиядан иборатдур.

Демак, квалиметрия умумийлик даражаси, ўлчаш ва баҳолаш воситалари ҳамда усуллари билан фарқ қилувчи ўзаро боғлиқ назарияларнинг синтетик тизими бўлиб, умумий, махсус ва предметли квалиметрияни ўз ичига олган биргаликдаги синтетик квалиметрияни ташкил этади [2, 3].

Умумий квалиметрия тушунчалар тизими, баҳолаш назарияси (қонунлар ва усуллар), квалиметрия аксиоматикаси (аксиома ва қоидалар), квалиметрик масштаблар назарияси (шу жумладан тенглаштириш, саломқдорлик) каби умумназарий муаммоларни ўрганади.

Махсус квалиметрияда эксперт, эҳтимоллик-статистик, индексли, таксономик, иерархик тузилишга эга бўлган мураккаб йўналтирилган объектларни таснифлаш ва тизимлаштириш назарияси каби моделлар ҳамда баҳолаш алгоритмлари кўриб чиқилади, шунингдек, олинган баҳоларнинг тўғрилиги ва ишончлилиги тадқиқ қилинади.

Предметли квалиметрия маҳсулот ва технология, меҳнат ва фаолият, қарорлар ва лойиҳалар, талаб жараёнлари, таклиф, бошқарув ва ахборот таъминотини ўз ичига олган баҳолаш предметлари бўйича фарқланади.

Ушбу квалиметрия турларининг тузилиши, динамиклиги, аниқлиги ва яхлитлиги уларнинг ўзаро таъсир механизми билан таъминланади. Демак, умумий квалиметрия махсус квалиметрияни қўлланилаётган усуллар ва баҳолаш моделларининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда

Ўзгартиради, иккинчиси эса предмет квалиметриясида ўз аксини топади. Шу билан бирга, умумий, махсус ва предметли квалиметриянинг ўзаро алоқалари умумий, махсус (ўзига хос) ва бирлик муносабатлари сифатида ҳар қандай иерархик тизимларни ўрганишга фалсафий қасида психологик ёндашувнинг моҳиятини акс эттиради.

Квалиметрия фан сифатида: умуммиллий, тизимли, иқтисодий-техник, иқтисодий, педагогик, социологик, бошқарув, ҳудудий каби жабҳаларга бўлинади.

Умумий илмий жабҳа сифат категориясининг фалсафий, услубий ва умумий илмий функциялари билан белгиланади ва квалиметриянинг кўп сонли предмет хусусиятларининг (маҳсулот, технология, меҳнат ва бошқалар) шаклланиши билан белгиланади. Ушбу жабҳани қўллаш сифат менежментининг барча соҳаларида ва барча даражаларида кўп мезонли ечимларнинг энг яхши вариантларини танлашнинг самарали механизмини яратади.

Квалиметриянинг тизимли (тартибли) жабҳаси уни тизимнинг барча асосий хусусиятларини : (тузилмавилиги, динамиклиги, аниқлигини, тартиблилиги) ўз ичига олган ва баҳолаш, таҳлил қилиш ҳамда бошқариш жараёнларига тизимли ёндашувдан фойдаланиш имконини берувчи тизим назарияси сифатида белгилайди.

Ҳар қандай илмий йўналиш сингари, квалиметрия ҳам ўзига хос терминологиядан фойдаланади. Бу ерда квалиметриянинг моҳиятини тушунишга ёрдам берадиган асосий атамаларни келтириб ўтамиз.

Педагогик квалиметрия “педагогик инновациялар ва умуман педагогик фаолият сифатини миқдорий баҳолаш методологиясига оид муаммоларини ўрганадиган интизом” дея таърифлади” [4, 159 б.].

Таълим сифати методологияси нуқтаи назаридан биз квалиметриянинг умумий илмий жиҳатларининг айрим саволлари устида тўхталиб ўтсак. Квалиметрия - ҳар қандай табиат объектларининг сифатини (ва унинг

индивидуал хусусиятларини) миқдорий баҳолашнинг методологияси ва муаммоларини ўрганадиган илмий фан.

Квалиметрик маълумотлар - бу объектнинг сифати тўғрисидаги миқдорий маълумот бўлиб, у бошқа объектга нисбатан ушбу объектнинг сифати юқори ёки пастлиги (шунингдек, қанча ёки неча марта юқори ёки паст) ҳақида хулоса чиқариш имконини беради.

Сифат ёки интеграл сифатни миқдорий баҳолаш - бу алоҳида эмас, балки бир вақтнинг ўзида унинг барча хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда объектнинг сифати (ёки интеграл сифати) тўғрисида мураккаб, миқдорий шаклда, квалиметрик маълумотларда олинадиган жараён дир.

Оддий хосса - икки ёки ундан ортиқ бошқа унчалик мураккаб бўлмаган хоссалар йиғиндисига ажратиб бўлмайдиган хусусият дир.

Мураккаб хосса - бу икки ёки ундан ортиқ бошқа, унчалик мураккаб бўлмаган хусусиятларга бўлинадиган (ажраладиган, парчаланадиган) хосса дир. Эътибор беринг, хусусиятлар тўплами (ҳар доим ҳам бўлмаса ҳам) объектнинг хоссаси бўлиши мумкин, лекин хусусият бирмунча мураккаб.

Сифатни яхшилаш учун, аввало, унинг миқдорий жиҳатдан аниқлай билиш керак. Сифатни баҳолаш сифат менежменти тизимининг биринчи ва асосий босқичи дир. Шунинг учун сифатни баҳолашнинг объектив усулларини ишлаб чиқиш керак. Сифат ва миқдор - айрим жараённинг натижаси дир.

Аксарият ижтимоий ва психологик объектларни уларнинг мавжуд бўлиш жойи ва вақти бўйича қатъий белгилаб бўлмайди, шунинг учун уларни бевосита ўлчаш мумкин эмас. Шу сабабли, ушбу турдаги эмпирик маълумотлар билан боғланиши мумкин бўлган рақамли тизимнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида савол туғилади. Масштаблаштиришнинг турли хил усуллари фақат сифат хусусиятларини маълум бир рақамли ўзгарувчига айлантириш учун махсус усуллар сифатида хизмат қилади.

Энг умумий маънода масштаблаштириш - бу расмий (биринчи навбатда рақамли) тизимлар ёрдамида ҳақиқатни моделлаштириш орқали дунёни

билиш усулидир. Бу усул илмий билимларнинг деярли барча соҳаларида қўлланилади ва кенг амалий аҳамият касб этади.

Масштабластириш - ўлчанган хусусиятлар тўплами $\{z_2\}$ ёки уларнинг ўлчовлари бўйича тартиб муносабатларини киритадиган сифат ўлчовидир. Бошқача қилиб айтганда, масштабластириш – бу берилган қоидаларга мувофиқ эмпирик тўплamlарни расмий тўплamlарга солиш жараёнидир. Эмпирик тўплaml деганда бир-бири билан муайян муносабатда бўлган ҳар қандай реал объектлар (одамлар, ҳодисалар, хусусиятлар, жараёнлар, ҳодисалар) тушунилади. Бу муносабатлар: тенглик (тенг - тенг эмас); даража тартиби (кўпроқ - камроқ); оралиқлар тенглиги; муносабатлар тенглиги каби тўрт хил (эмпирик операциялар) билан ифодаланиши мумкин.

“Сифат ўлчови” ва “баҳолаш”, “масштабластириш инъикоси” (“квалиметрик масштабластириш”) тушунчалари “калиметрия фан сифатида предмети” тушунчасини кенгайтиришга имкон берди. Ушбу тушунча

Туйғуларнинг миқдорий ифодаси учун субъектларнинг турли баҳоларига асосланган ташқи (билвосита) ўлчов бирликлари қўлланилади: нозик фарқлар, таъсир қилиш вақти (ТҚВ), фарқлаш дисперсияси, категорик баҳоларнинг тарқалиши.

Билвосита шкалалар, уларни қуриш усулларига кўра, дастлабки тахминлар ва ўлчов бирликлари бир нечта гуруҳларни ташкил қилади, уларнинг асосийлари қуйидагилардан иборат:

- 1) тўплаш шкалалари ёки логарифмик шкалалар;
- 2) ВР ўлчовига асосланган шкалалар;
- 3) ҳукмлар масштаблари (қиёсий ва категорияли).

Кўп ўлчовли масштаблаш эмпирик тўплamlни бир вақтнинг ўзида бир нечта мезонларга мувофиқ расмий тўплamlга солиш жараёни сифатида тушунилади. Кўп ўлчовли масштаблар кўп ўлчовли объектлар орасидаги муносабатларни ёки бир объектнинг бир нечта хусусиятларининг бир вақтнинг ўзида ўзгаришини акс эттиради. Кўп ўлчовли масштаблаш жараёни,

бир ўлчовли масштабдан фарқли ўларок, маълумотларни расмийлаштиришнинг янада мураккаблиги билан тавсифланади.

Шундай қилиб, билимларнинг ривожланиши билан кўриб чиқиш даражалари сони чексиз равишда кўпайиши мумкин бўлган иерархик хусусиятлар дарахти тузилади. Объектнинг парчаланмайдиган, оддий хусусиятлари мавжуд бўлган бундай юқори даражага кўтарилиши мақсадга мувофиқ.

Хулоса ўринда таъкидлаш жоизки, сифатни интеграл кўрсаткич орқали комплекс баҳолаш ҳар доим ҳам тўғри келмайди. Бунинг сабаблари куйидагича.

1. Сифат - ҳар хил фойдали хусусиятларнинг йиғиндисини намоён қилиб, уларнинг ҳар бири ўзига хос ўлчов бирлигига эга. Ўлчов бирликларидаги ушбу тафовут объект хусусиятларининг кўплаб кўрсаткичларини ягона интеграллашган сифат кўрсаткичига бирлаштиришга имкон бермайди.

2. Ягона сифат кўрсаткичлари, яъни фақат индивидуал хусусиятларнинг кўрсаткичлари маълум бир ўлчовга эга ва шунинг учун маълум бир маънога эга. Ўлчовсиз бирликлар (баллар ёки фоизлар)да ифодаланган мураккаб баҳолаш ўзига хос жисмоний маънога эга эмас.

3. Сифатни комплекс баҳолаш учун ҳар қандай методология асосланади таққослашнинг тенг бўлмаган оғирлиги (аҳамияти) ҳақидаги фараз индивидуал фойдали хусусиятлар. Ҳисобга киритилган ушбу салмоқдорлик, оз сонли мутахассислар фикрларига ишлов бериш натижасида олинган ўртача арифметик қийматлар (субъектив таснифга эга) эксперт усули деган номни касб этади.

4. Комплекс сифат кўрсаткичларидан фойдаланиш баъзи хусусиятларнинг паст даражасини юқорироқ билан “қоплаш” имкониятини яратади. Баъзи хусусиятларни бошқалар томонидан қоплаш ҳар доим ва ҳар ерда ҳам мумкин эмас.

5. Комплекс сифат кўрсаткичидан фойдаланиш сифатларни тавсифловчи умумий хусусиятларнинг ҳаммасини эмас, фақат оз сонини ҳисобга олиш

билан боғлиқ. Шундай қилиб, мураккаб моделда ҳақиқатда мавжуд бўлган сифатни соддалаштириш, мураккаблштириш каби ҳолат юз беради.

6. Баъзан сифатни ҳар томонлама баҳолаш керак эмас, чунки баҳолашнинг асосий вазифаси объект (жараён) хусусиятларининг қайси кўрсаткичлари ва маълум турдаги мақсадли энг яхши намуналардан қанчалик орқада қолганлигини аниқлашдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Азгальдов Г.Г., Гличев А.А. Квалиметрия - маҳсулот сифатини ўлчаш фани // Стандартлар ва сифат. № 1. 1968.

2. Субетто А.И. Шахс ва таълимнинг квалиметрияси: генезиси, шаклланиши, ривожланиши, муаммолари ва истиқболлари // "Таълимда квалиметрия: методология, услубият ва амалиёт" XI симпозиумининг материаллари - М.: Мутахассисларни тайёрлаш сифати муаммолари тадқиқот маркази, 2006.

3. Бабкина Л.Н., Скотаренко О.В. Минтақавий иқтисодиётни бошқаришда квалиметриқ ёндашувни қўллаш. Санкт-Петербург давлат политехника университети журнали. Иқтисодиёт фанлари 4-сон (175). 2013. С. 45-52.

4. Педагогик луғат. - М.: Академия, 2006.

5. Гусев э.К. Никандров ВВ Психофизика. II бўлим. Психологик масштаблштириш. - Л.: Наука, 1985.

6. Абдуллаева Г. А., Аллаярова С. Н. ТАРБИЯ ЖАРАЁНИ СИФАТИНИ КВАЛИМЕТРИК МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 12 (109). – С. 63-70.